

VOLUME-1

ISSUE № 4 2023

SCIENTIFIC-THEORETICAL JOURNAL

INTERNATIONAL EDUCATION RESEARCH

ISSN: 2181-4279

RESEARCH
ACADEMY

4 / 2023

INTERNATIONAL EDUCATION RESEARCH

SCIENTIFIC-THEORETICAL JOURNAL

XALQARO TA'LIM TADQIQOTLARI

ILMIY-NAZARIY JURNAL

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Founder:

LLC "Academy of Educational
Research"

Scientific-theoretical journal
4/2023

**INTERNATIONAL EDUCATION
RESEARCH**

Director:

D.A.Mamajonov

Editor-in-Chief:

M.Y.Sulaymonov

Associate Editors:

B.J.Urinov
S.X.Mutalov

The journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on January 20, 2023 as a mass media under the № 059 413

When using materials published on the pages of the journal, it is necessary to indicate that they are taken from the scientific-theoretical journal "International education research". The editors have no obligation to review and return the submitted articles. The author is responsible for the facts and information provided in the article. All articles placed electronically on the journal's website are considered published and are considered copyrighted.

EDITORIAL BOARD

Chairman of the Editorial Board:

Askarova Oghiloy Mamashokirovna
doctor of pedagogical sciences, professor

Deputy Chairman of the Editorial Board:

Boyboboiev Bakhodir Gulamovich
candidate of pedagogical sciences, associate professor

EDITORIAL ADVISORY BOARD

- Kadirkhanov Murodkhan Rashidkhanovich (Uzb)
candidate of chemical sciences, associate professor
- Larisa Nikolaevna Lazutkina (Rus)
doctor of pedagogical sciences, professor
- Honkeldiyev Sher Hakimovich (Uzb)
doctor of pedagogic sciences, professor
- Tojiboyev Soyib Samijonovich (Uzb)
doctor of pedagogical sciences, professor
- Baltabayeva Aida Tinaybekovna (Kgz)
doctor of philosophical sciences, professor
- Shomurodzoda Hasanjon Rozibobo (TJK)
doctor of pedagogical sciences, professor
- Egamberdiyeva Turgunoy Akhmadjanovna
doctor of pedagogical sciences, professor
- Artikova Muhaiyokhan Botiraliyevna (Uzb)
doctor of pedagogical sciences, professor
- Abdullayev Abduvali (Uzb)
candidate of pedagogical sciences, professor
- Isokboyev Alisher Akhmadjonovich (Uzb)
candidate of historical sciences, associate professor
- Abdullayev Tolkinjon Usmonovich (Uzb)
candidate of physical and mathematical sciences
- Boltobayev Sadulla Abdullayevich (Uzb)
candidate of medical sciences, associate professor
- Niyazov Sohijon Sabirjanovich (Uzb)
candidate of pedagogical sciences, associate professor
- Sattarov Bakhtiyar Katibzhanovich (Uzb)
candidate of pedagogical sciences, associate professor
- Boybobayeva Firuza Nabijonovna (Uzb)
doctor of philosophy in economic sciences
- Zamilova Rimma Ramilevna (Uzb)
doctor of philosophy in philosophical sciences
- Ismailov Turobjon Umirzaqovich
candidate of pedagogical sciences, associate professor
- Boltaboyev Xamidullo Xabibullayevich
doctor of philosophy in pedagogical sciences, associate professor
- Ummatov Akram Axmedovich
doctor of philosophy in pedagogical sciences
- Asqarova Manzura Avazbekovna
doctor of philosophy in pedagogical sciences, associate professor
- Shukurov Kamoliddin Elbobo o'g'li
doctor of philosophy in technical sciences
- Usmanov Baxodir Xabibullaevich, associate professor
- Dadaboyev Rustamjon Raximjonovich
doctor of philosophy in pedagogical sciences

Д.Т. Акмалова, доктор философии (PhD)
по педагогическим наукам, и.о. доцента,
Наманганский государственный университет,
E-mail: dilya-yura@mail.ru

М.Х.Уралова, магистрант 1 курса
Наманганского государственного педагогического института

СЛОВАРЬ КАК ИНСТРУМЕНТ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10377154>

Аннотация. Статья рассматривает важность словаря как неотъемлемого инструмента для развития лексических навыков и совершенствования языковой компетенции учащихся на уроках русского языка. Авторы подчеркивают, что активное использование словаря способствует расширению словарного запаса, улучшению навыков самостоятельной работы и развитию лексико-грамматической компетенции. В статье описываются принципы эффективного применения словаря в учебном процессе, а также подчеркивается важность самостоятельной работы со словарем как инструментом успешного овладения русским языком.

Ключевые слова: словарь, словарная работа, принципы словарной работы, языковые компетенции.

Введение.

Одним из важных аспектом использования словаря является его роль в развитии навыков самостоятельной работы учащихся.

Словарь, будучи неотъемлемой частью языкового процесса, становится мощным инструментом, способствующим формированию лингвистических навыков и обогащению словарного запаса учащихся.

Умение эффективно использовать словарь – это настоящее искусство, требующее от учащихся не только навыков поиска нужных слов-терминов, но и глубокого анализа контекста, в котором они применяются. Этот процесс способствует развитию лингвистического мышления и улучшает понимание тонкостей языка, а также богатство языковых выразительных средств.

Осознанное исследование слов в контексте не только обогащает словарный запас учащихся, но и помогает улучшить способность адекватного использования слов в соответствующих ситуациях. Таким образом, овладение искусством работы со словарем становится неотъемлемой

частью языкового образования, способствуя разностороннему развитию языковых навыков и глубокому пониманию языковых концепций.

Анализ литературы.

Вопрос о роли словаря как инструмента самостоятельной работы на уроках русского языка и его влиянии на различные аспекты обучения рассматривается в рамках образовательных и лингвистических исследований.

Множество педагогических исследований, статей и публикаций посвящено изучению роли словаря в образовательном процессе, и его влиянию на развитие языковых навыков и общекультурных компетенций учащихся. Многие зарубежные ученые и ученые стран СНГ, педагоги и лингвисты, такие как J. Rubin, H.H. Stern, J.M. O'Malley, A.U. Chamot, B.B. Виноградов, P.E. Баранов, С.И. Ожегов, Н.Ю Шведова, Д.Н. Ушаков, Н.В. Адамчик, М.А. Рыбникова, А.В. Миртов, К.Б. Бархин, А.В. Текучев и др. внимательно изучили вопросы влияния словарей на развитие языковых навыков, роли словаря в развитии общекультурных компетенций и стратегии эффективности использования слова-

рей в процессе обучения языку.

Возможности обучения на уроках русского языка с помощью использования словаря, предоставляет доступ к большому объему лексической информации, формирует и развивает умения и навыки работы со словарем учащихся за счет поисково-аналитических возможностей, также работа со словарем способствует развитию навыков работы с информацией, выявлению ключевых моментов и анализу содержания.

Анализ и результаты.

На наш взгляд, использование словаря на уроках русского языка является важным звеном в процессе обучения.

Во-первых, словарь открывает учащимся возможность погружения в глубины языка. Они могут изучать различные значения слова, его нюансы использования в разных контекстах, а также связанные выражения и фразеологизмы. Этот подход способствует формированию языковой компетенции.

Во-вторых, словарь стимулирует критическое мышление и аналитические способности учащихся. Поиск информации в словаре требует оценки и выбора наиболее подходящего значения, что развивает навыки самостоятельного мышления. Это важно не только для языкового обучения, но и для общего когнитивного развития.

В-третьих, словарь является ценным инструментом для освоения терминологии различных предметных областей. В контексте учебного процесса он помогает учащимся усваивать специальную лексику.

В-четвертых, словарь также служит важным средством для развития навыков правильного произношения и использования слов. Он помогает учащимся разобраться с фонетическими особенностями и ознакомиться с вариантами употребления слов в различных ситуациях. Это особенно важно для формирования ясной, грамотной и культурной речи.

Внедрение данного инструмента в об-

разовательный процесс не только совершенствует языковые компетенции учащихся, но также способствует развитию их критического мышления и умению обобщать информацию, что представляет собой ключевой аспект образования. Этот словарь предоставляет учащимся возможность не только понимать, но и креативно применять слова в своей устной и письменной речи. Это содействует формированию языковой индивидуальности каждого ученика и помогает им выражать свои мысли точно и оригинально.

Словарь также активно участвует в развитии навыков грамотного письма. С его помощью учащиеся могут отыскивать синонимы, антонимы, идиомы и фразеологические выражения, что обогащает их тексты и делает их более выразительными и разнообразными. Такое использование словаря способствует формированию навыков эффективного владения языком, а также улучшает структуру и стиль их письменных работ. В итоге, этот инструмент становится неотъемлемой частью образовательного процесса, способствуя всестороннему развитию языковых и когнитивных навыков учащихся.

Работа со словарем может быть эффективной, если следовать следующим принципам:

Принцип систематичности. Следует интегрировать работу со словарями в ежедневное обучение.

Принцип контекстуальности. Этот принцип играет важную роль в работе со словарем. Он предполагает учёт контекста, в котором используется слово в полном и правильном понимании значения слова.

Принцип самостоятельности: Умение найти и понять нужную информацию в словаре самостоятельно — важный навык для развития языковых компетенций.

Следовательно, словарь является неотъемлемым инструментом для студентов, изучающих русский язык, обеспе-

чивая им доступ к разнообразной лексике, грамматическим правилам и возможность самостоятельного обучения, что существенно способствует формированию лингвистической компетенции. Словарь не просто предоставляет определения слов, но и становится ключевым компонентом языкового образования, развивая навыки самостоятельности, творческого мышления и обогащая языковую культуру учеников.

Заключение.

Таким образом, умение пользоваться словарем расширяет лексический запас, обогащает языковые навыки и способствует глубокому пониманию смысла слов и выражений. Это необходимо как для академического успеха, так и для успешной коммуникативной адаптации в обществе.

Внедрение словарного инструмента в образовательный процесс оказывает многогранный положительный эффект на языковые компетенции учащихся. Этот инструмент не только предоставляет учащимся возможность понимания слов, но и стимулирует к креативному их применению в устной и письменной речи, что важно для формирования языковой индивидуальности и оригинального выражения мыслей. Такой подход не только способствует эффективному владению языком, но также улучшает структуру и языковой стиль учащихся. Так, словарь ста-

новится неотъемлемой частью образовательного процесса и играет ключевую роль в разностороннем развитии языковых и когнитивных навыков учащихся.

Литература:

1. O'Malley J.M., Chamot A.U. A Questionnaire-Based Validation of Multidimensional Models of Self-Regulated Learning Strategies. May 2016. *Modern Language Journal* 100(3)

2. Mirosław Pawlak. Researching grammar learning strategies: Combining the macro- and microperspective. <https://core.ac.uk/download/pdf/225149863.pdf>

3. Амалова Д.Т. Актуальные тенденции обучения в применении цифровых технологий на уроках русского языка. Материалы международной научно-практической конференции «Проблемы и перспективы современной гуманитаристики: педагогика, методика преподавания, филология». Новосибирск, 2020 г., с.27-29

4. Миролюбов А.А. История отечественной методики обучения иностранным языкам. М., 2002.

5. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка (А-Я). [Тхт- 2.7М] (Издательство «Азъ», 1992) Скан, OCR, обработка, формат Тхт: М.В. Конник; Доработка версии: Готье Неимуший, 2006

6. <https://studfile.net/preview/3912081/page:2/>